

Лопачева О.М.

старший викладач кафедри вогневої підготовки
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ

Карпенко О.М.

старший викладач кафедри вогневої підготовки
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ
майор поліції

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17424984>

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВРАХУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ВОГНЕВІЙ ПІДГОТОВЦІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Lopaeva O.M.

Senior Lecturer
Department of Firearms Training
Dnipro State University
of Internal Affairs

Karpenko O.M.

Senior Lecturer
Department of Firearms Training
Dnipro State University of
Internal Affairs
Major Police

MODERN APPROACHES TO TAKING GENDER ISSUES INTO ACCOUNT IN THE FIREFIGHTING TRAINING OF EMPLOYEES OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Анотація.

У статті досліджуються гендерні особливості вогневої підготовки поліцейських в умовах воєнного стану в Україні. Проаналізовано правові засади забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у сфері правоохоронної діяльності, включно з нормами Конституції України, Законом «Про Національну поліцію» та міжнародними стандартами, зокрема Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW). Особлива увага приділяється фізіологічним та психологічним відмінностям між чоловіками та жінками, їх впливу на ефективність вогневої підготовки та методи адаптації навчальних програм. Автори розглядають проблеми стереотипів, «скляної стелі» та недостатньої психологічної підтримки жінок у поліції, пропонують комплексні заходи щодо впровадження гендерно-чутливого підходу, що спрямований на підвищення ефективності навчання та професійної компетентності правоохоронців.

Abstract.

The article examines gender-specific features of firearms training for police officers under martial law in Ukraine. It analyses the legal basis for ensuring equal rights and opportunities for women and men in law enforcement, including the provisions of the Constitution of Ukraine, the Law 'On the National Police' and international standards, in particular the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Particular attention is paid to the physiological and psychological differences between men and women, their impact on the effectiveness of firearms training, and methods of adapting training programmes. The authors examine the problems of stereotypes, the 'glass ceiling' and insufficient psychological support for women in the police force, and propose comprehensive measures for the implementation of a gender-sensitive approach aimed at improving the effectiveness of training and professional competence of law enforcement officers.

Ключові слова: гендер, вогнева підготовка, поліцейські, воєнний стан, психологічні особливості, фізіологічні відмінності, рівність можливостей, гендерно-чутливі методики, професійна компетентність, Національна поліція України.

Keywords: gender, firearms training, police officers, martial law, psychological characteristics, physiological differences, equal opportunities, gender-sensitive methods, professional competence, National Police of Ukraine.

Конституція України закріплює принцип рівності всіх громадян незалежно від статі. У статті 24

Основного Закону прямо зазначається, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та

є рівними перед законом. Будь-які прояви дискримінації за ознакою статі забороняються [1]. Це означає, що жінки та чоловіки мають однакові права на доступ до служби в Національній поліції, проходження навчання, службове просування та виконання завдань із забезпечення безпеки громадян.

Важливе місце у правовому регулюванні займає Закон України «Про Національну поліцію». Зокрема, статті 43 та 46 визначають право та обов'язок поліцейських застосовувати вогнепальну зброю у випадках, чітко передбачених законом. При цьому для всіх співробітників встановлюються рівні вимоги до професійної підготовки, без поділу за статтю. Такий підхід відповідає принципам гендерної рівності, оскільки оцінка професійної придатності здійснюється виключно за компетентністю та рівнем підготовленості [2].

Спеціальним нормативним актом, що безпосередньо регулює питання рівності, є Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Він встановлює правові та соціальні засади державної політики у цій сфері, визначає механізми забезпечення гендерної рівності, а також передбачає відповідальність за її порушення. Зокрема, закон покладає на державні органи, у тому числі правоохоронні, обов'язок створювати умови для однакових можливостей у професійному зростанні та навчанні [3].

Не менш важливими є міжнародні стандарти. Україна у 1981 році ратифікувала Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW), яка передбачає створення державами-учасницями умов для повної участі жінок у суспільному житті, включно з сектором безпеки [4]. Крім того, наша держава долучилася до виконання Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року, серед яких п'ята мета присвячена забезпеченню гендерної рівності та розширенню прав і можливостей жінок і дівчат [5].

Законодавча база України формує цілісну систему захисту прав жінок і чоловіків, забезпечує рівність у доступі до служби в поліції та у професійній підготовці, зокрема у сфері вогневої підготовки. Виконання міжнародних зобов'язань та адаптація національного законодавства до європейських стандартів створюють правові підвалини для ефективного впровадження гендерно-чутливого підходу у діяльності правоохоронних органів.

Це означає, що система професійної підготовки, зокрема вогневої, повинна бути адаптована до потреб як чоловіків, так і жінок, із врахуванням їхніх фізіологічних та психологічних особливостей. Адже однакові стандарти і методики, створені традиційно під «чоловічу модель» служби, не завжди є достатньо ефективними для всіх категорій працівників. Відповідно, виникає потреба в комплексному підході до навчання, який поєднує єдність вимог із гнучкістю у їх реалізації та забезпечує рівні можливості для досягнення високого рівня професійної майстерності.

Врахування гендерних аспектів у вогневій підготовці не є ознакою послаблення вимог чи створення «пільгових» умов для жінок. Навпаки, це шлях до підвищення якості підготовки всієї поліції, адже дозволяє краще реалізувати потенціал кожного працівника, уникнути дискримінаційних практик, подолати стереотипи щодо ролі жінок у силових структурах і створити більш ефективну та збалансовану систему підготовки.

Розвиток поліції як інституції, що прагне відповідати європейським стандартам, вимагає врахування відмінностей між жінками і чоловіками під час професійного навчання, у тому числі у сфері поведінки зі зброєю. Ігнорування цих відмінностей може призвести до зниження якості підготовки, формального виконання завдань та навіть підвищення ризиків у реальних бойових або службових умовах.

Насамперед слід звернути увагу на фізіологічні особливості. Традиційно програми вогневої підготовки розроблялися з орієнтацією на «середньостатистичного чоловіка», що не завжди є оптимальним для жінок. Жінки зазвичай мають меншу фізичну силу, менший зріст та іншу анатомічну будову, що може ускладнювати використання стандартних зразків зброї, зокрема через вагу, силу віддачі чи довжину прикладу. Водночас дослідження показують, що жінки здебільшого характеризуються вищою уважністю, точністю та здатністю зосереджуватися на процесі, що є суттєвими перевагами під час прицільної стрільби. Чоловіки, як правило, швидше пристосовуються до високих фізичних навантажень, а також виявляють кращі результати у тривалих силових випробуваннях. Це зумовлює необхідність створення адаптованих методик і навіть технічних модифікацій зброї (наприклад, змінної довжини прикладу, спеціальних накладок на руків'я чи використання менш важких моделей), щоб забезпечити комфорт і результативність для обох статей [6, с.161].

Не менш значущими є психологічні особливості, які також впливають на процес вогневої підготовки. Для багатьох жінок початковим бар'єром є страх перед пострілом, надмірне емоційне напруження або невпевненість у власних діях [7, с.185]. Чоловіки ж схильні до швидших реакцій у стресових ситуаціях, але водночас іноді демонструють надмірну самовпевненість, що також може становити ризик під час навчань чи реальних операцій. У таких умовах велике значення має впровадження психологічної підтримки, тренінгів зі стрес-менеджменту та розвитку емоційної стійкості. Це допомагає зняти напругу, подолати страх перед застосуванням зброї та сформувати впевненість у власних діях.

Окремо слід зазначити важливість методики навчання. Практика доводить, що жінки часто ефективніше сприймають навчання в кооперативному, колективному середовищі, де акцент робиться на взаємодію, підтримку і поступове засвоєння матеріалу. Чоловіки ж частіше віддають перевагу конкурентному середовищу, де є мож-

ливість змагатися, доводити свою перевагу та демонструвати результати. Це не означає, що потрібно розділяти програми підготовки за статевою ознакою. Навпаки, найкращі результати показує поєднання обох підходів у змішаних групах, де учасники взаємодоповнюють один одного. Такий підхід дозволяє створити збалансовану атмосферу навчання, яка враховує сильні сторони як чоловіків, так і жінок [8, с.621].

Враховання гендерних аспектів у вогневій підготовці не є проявом поблажливості чи послаблення стандартів для жінок, а виступає інструментом підвищення ефективності всієї системи підготовки. Адаптація методик до фізіологічних та психологічних особливостей обох статей дозволяє підвищити рівень професійної компетентності, знизити ризик травматизму, розвинути впевненість у власних силах та забезпечити більш якісну готовність поліцейських до виконання службових завдань в умовах воєнного стану.

Однією з головних проблем у сфері гендерної рівності під час вогневої підготовки поліцейських є наявність стійких суспільних і професійних стереотипів щодо ролі жінок у силових структурах. Досі зберігається уявлення про «емоційність» чи «фізичну слабкість» жінок, що нібито робить їх менш придатними до служби в умовах високого ризику. Такі стереотипи впливають як на ставлення колег і керівників, так і на самооцінку самих працівниць поліції, знижуючи їхню впевненість у власних можливостях та створюючи психологічний бар'єр на шляху до повної професійної реалізації [9, с.94].

Важливою перешкодою є явище так званої «скляної стелі» - невидимого бар'єра, який заважає жінкам обіймати керівні посади та просуватися службовою ієрархією на рівні з чоловіками. Хоча формально законодавство гарантує рівність прав і можливостей, на практиці жінки в поліції частіше залишаються на рядових чи середніх посадах, рідше очолюють підрозділи або займають стратегічні позиції. Це обмежує їхній доступ до ухвалення рішень, а також створює враження, що їхня роль у силових структурах є допоміжною, а не рівноцінною [10, с.290].

Усі ці проблеми у комплексі негативно впливають на рівень професійної підготовки та готовність жінок-поліцейських до виконання завдань у реальних умовах воєнного стану. Подолання стереотипів, ліквідація «скляної стелі», адаптація навчальних програм та створення системи психологічної підтримки є необхідними кроками для формування справді гендерно збалансованої та ефективної моделі вогневої підготовки.

Вирішення проблем, пов'язаних із гендерними аспектами вогневої підготовки поліцейських, потребує системного підходу, який поєднує законодавчі, організаційні, освітні та психологічні заходи. Лише комплексна модернізація навчального процесу здатна забезпечити справжню рівність у можливостях жінок і чоловіків та підвищити загальний рівень професійної підготовки.

Першим напрямом вдосконалення має стати адаптація матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. Використання зброї різних моделей, з урахуванням маси, довжини прикладу, ергономіки руків'я та сили віддачі, дозволить полегшити процес навчання для тих категорій поліцейських, яким важко працювати з традиційними зразками. Такий підхід не означає зниження стандартів, а лише надає можливість індивідуалізувати процес навчання, щоб кожен працівник міг повністю реалізувати свій потенціал.

Другим важливим аспектом є впровадження гендерно-чутливих методик навчання. Це передбачає врахування різних стилів засвоєння знань і навичок, які притаманні чоловікам і жінкам. Наприклад, кооперативні методи роботи в групах можуть бути більш ефективними для жінок, тоді як змагальні підходи краще підходять для чоловіків. Поєднання цих стратегій у змішаних навчальних групах створює умови для взаємодоповнення сильних сторін обох статей і сприяє формуванню колективної відповідальності за результати.

Третім напрямом удосконалення має стати розвиток системи психологічної підтримки під час вогневої підготовки. Введення обов'язкових занять із психотренінгів, спрямованих на подолання страху пострілу, формування стійкості до стресових факторів і розвиток самоконтролю, здатне значно підвищити впевненість поліцейських у власних силах. Важливо також передбачити можливість індивідуальних консультацій із психологами та спеціальні тренінги для змішаних груп, які допоможуть згуртувати колектив і зняти напругу між учасниками.

Окремої уваги заслуговує підготовка інструкторів. Вони повинні мати не лише високий рівень професійної майстерності, а й знання з гендерної психології та педагогіки. Це дозволить уникнути проявів упередженості під час занять, забезпечити об'єктивність оцінювання результатів та створити атмосферу взаємоповаги й підтримки у групі. Регулярне підвищення кваліфікації інструкторів з урахуванням міжнародного досвіду є необхідною умовою для модернізації всієї системи вогневої підготовки.

Ще одним напрямом удосконалення є формування гендерно-чутливого середовища в цілому. Це передбачає проведення освітніх кампаній проти дискримінаційних стереотипів, роз'яснювальну роботу серед керівництва та колективів, а також запровадження внутрішніх механізмів моніторингу рівності можливостей. Залучення до цього процесу громадських організацій, які спеціалізуються на питаннях гендеру та прав людини, дозволить підвищити прозорість і якість реформ.

Висновки. Умови воєнного стану в Україні обумовлюють зростання ролі Національної поліції як ключового інституту забезпечення безпеки, правопорядку та захисту громадян. Одним із головних елементів професійної підготовки правоохоронців залишається вогнева підготовка, від рівня якої залежить не лише особиста безпека поліцейських, а й ефективність виконання ними службових завдань.

Проте сучасний етап розвитку суспільства вимагає розглядати цю проблему у ширшому контексті, враховуючи гендерні особливості та необхідність реалізації принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Аналіз законодавчої бази засвідчує, що Україна має достатній правовий фундамент для забезпечення гендерної рівності. Конституція України, Закон «Про Національну поліцію» та Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», а також міжнародні договори, ратифіковані нашою державою, створюють передумови для рівного доступу до служби та професійної підготовки. Водночас практика демонструє, що формальна рівність не завжди переходить у реальну, оскільки існують численні проблеми - від стереотипів і дискримінаційних установок до недостатньої адаптації навчальних програм.

Особливості фізіології та психології жінок і чоловіків, які виявляються під час вогневої підготовки, не слід розглядати як недоліки чи переваги однієї статі над іншою. Навпаки, їхнє врахування дає можливість створити більш гнучку й ефективну систему навчання, яка сприятиме підвищенню результативності підготовки. Жінки демонструють високу точність, уважність і здатність до зосередження, тоді як чоловіки швидше реагують у стресових ситуаціях і краще витримують фізичні навантаження. Поєднання цих якостей у змішаних навчальних групах забезпечує синергію та позитивно впливає на командну роботу.

Проблеми, пов'язані зі стереотипами, явищем «скляної стелі», відсутністю належної психологічної підтримки та недостатньою адаптацією програм, мають бути вирішені шляхом системних реформ. Необхідними є: впровадження гендерно-чутливих методик навчання, використання адаптованих зразків зброї, розвиток психологічної допомоги для поліцейських, підвищення кваліфікації інструкторів із урахуванням гендерної специфіки, а також формування культури взаємоповаги й недискримінаційного ставлення всередині колективів.

Таким чином, гендерний підхід у вогневій підготовці поліцейських не зводиться до «пілг» чи зниження стандартів для жінок. Його справжня мета - створення умов, у яких і чоловіки, і жінки зможуть максимально реалізувати свій потенціал, що в результаті підвищить ефективність роботи поліції загалом. Забезпечення рівних можливостей і врахування гендерних особливостей стають необхідною передумовою формування професійної, стійкої та ефективної правоохоронної системи, здатної діяти в умовах сучасних викликів і загроз.

Список використаної літератури:

1. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 28.09.2025).

2. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII : станом на 12 верес. 2025 р.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text> (дата звернення: 28.09.2025).

3. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV : станом на 19 груд. 2024 р.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text> (дата звернення: 28.09.2025).

4. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: Конвенція Орг. Об'єдн. Націй від 18.12.1979 : станом на 6 жовт. 1999 р.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text (дата звернення: 28.09.2025).

5. Цілі сталого розвитку. *UNDP*. URL: <https://www.undp.org/uk/ukraine/tsili-stalohorozvytku> (дата звернення: 28.09.2025).

6. Гнидюк О.П., Мороз Х.В. Гендерна рівність: рівні умови для служби та фізичних навантажень у військових формуваннях. *Молодий вчений*. № 11 (99). 2021. С.160-163.

7. Омелянець А., Наточій А. ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД ДО ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ-ДІВЧАТ:

ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ. *Організаційно-правове забезпечення функціонування підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України в умовах воєнного стану*: матеріали Всеукраїнського круглого столу (ДДУВС, 03.06.2022). 2022. С.184-186.

8. Лопаєва О. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ З УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ. *Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти*: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 21.03.2025). Частина II. 2025. С.621-622.

9. Наточій А.Д., Тимофеев В.П. Гендерна рівність в поліцейській діяльності в умовах воєнного стану. *Актуальні проблеми службово-бойової діяльності сил сектору безпеки та оборони України* : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. м. Дніпро. 28 квітня 2023 р. ДДУВС. 2023. С. 92-94.

10. Лопаєва О.М., Буякова І.О. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ. *Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави* : тези доп. XIII Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Харк. нац. ун-ту внутр. справ у статусі університету (м. Вінниця, 22 листоп. 2024 р.). 2024. С.289-291.